

Published via Zenodo Repository

DOI: [10.5281/zenodo.17830666](https://doi.org/10.5281/zenodo.17830666)

Implementasi Sistem Data Terpadu Berbasis Apache Airflow untuk Integrasi Data dan Visualisasi dengan Neon Tech dan Looker Studio

Muhamamd Rizki Azmi , Novianti M.Faizah, S.Kom.,MMSI.

Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Email: rizkiazmi0197@gmail.com, novianti.madhona@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menuntut organisasi menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini mengembangkan sistem visualisasi data terpadu yang memadukan Apache Airflow, Neon Tech, dan Looker Studio untuk mendukung kegiatan analitis pada PT Dibimbing.id. Sistem dirancang untuk mengotomasi alur ETL sehingga data dari berbagai sumber dapat diproses secara berulang-turut, konsisten, dan siap divisualisasikan. Evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif menilai tiga aspek: waktu eksekusi pipeline, ketepatan keluaran visual, dan pengalaman pengguna dalam mengakses dashboard. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan efisiensi pemrosesan data dan perbaikan mutu visualisasi, yang pada gilirannya mempermudah instruktur dan manajer program dalam mengambil keputusan operasional berbasis data. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi alat yang dipilih efektif untuk konteks pelatihan digital; penelitian juga menyorot batasan termasuk kebutuhan optimasi skedul dan keamanan akses sebagai arah penelitian lanjutan.

Kata kunci: Apache Airflow, Neon Tech, Looker Studio, visualisasi data, sistem terpadu

Abstract

As information technology advances, organizations increasingly rely on data as a foundation for strategic decisions. This study presents an integrated data visualization system combining Apache Airflow, Neon Tech, and Looker Studio, implemented at PT Dibimbing.id. The proposed system automates the ETL workflow so that heterogeneous data sources can be processed repeatedly, consistently, and made immediately available for visualization. A quantitative evaluation focused on three dimensions: pipeline

How to cite:	Muhammad Rizki Azmi (2025) Implementasi Sistem Data Terpadu Berbasis Apache Airflow untuk Integrasi Data dan Visualisasi dengan Neon Tech dan Looker Studio. https://doi.org/10.5281/zenodo.17511729
Published by:	Muhammad Rizki Azmi

execution time, visualization accuracy, and user experience with the dashboards. Implementation results indicate improved processing efficiency and higher-quality analytic outputs, enabling trainers and program managers to draw actionable insights more rapidly. The study also identifies practical constraints such as schedule optimization and access-control considerations that warrant further work. Overall, the integrated solution offers a viable model for data-driven training environments in similar organizational settings.

Keywords: Apache Airflow, Neon Tech, Looker Studio, data visualization, integrated system

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara organisasi mengelola, memproses, dan memanfaatkan data. Data tidak lagi dipandang sekadar aset pendukung, melainkan telah bertransformasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Laporan Indonesia Data Center (IDC) memperkirakan bahwa volume data digital global akan melampaui 175 zettabyte pada tahun 2025 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan eksponensial ini menuntut adanya sistem yang mampu mengintegrasikan, mengolah, serta menyajikan data secara efisien dan aman (Alaimo & Kallinikos, 2022). Tantangan tersebut tidak hanya terkait pada kapasitas infrastruktur, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam menjaga privasi, keamanan, serta meningkatkan literasi data di antara sumber daya manusianya (Vania dkk., 2023). Kebutuhan akan sistem berbasis data yang terintegrasi juga semakin menonjol di sektor pendidikan berbasis teknologi, khususnya pada platform pelatihan profesional digital. Model *project-based learning* menjadi pendekatan yang banyak diterapkan karena mampu merepresentasikan dinamika dunia kerja secara nyata. Dalam konteks tersebut, peserta pelatihan seringkali diberi akses terhadap data transaksi actual misalnya data penjualan dan penggunaan kupon untuk dianalisis dan divisualisasikan menjadi laporan kinerja bisnis.

PT. Dibimbing.Id merupakan salah satu perusahaan teknologi edukasi di Indonesia yang mengadopsi pendekatan ini dalam program pelatihannya. Peserta diberikan kumpulan data yang kompleks dan heterogen untuk diolah menjadi insight yang relevan. Namun, proses analisis tersebut kerap terhambat oleh fragmentasi data yang berasal dari berbagai

Implementasi Sistem Data Terpadu Berbasis Apache Airflow untuk Integrasi Data dan Visualisasi dengan Neon Tech dan Looker Studio

sumber dan format. Kondisi ini menyebabkan proses konsolidasi dan visualisasi menjadi tidak efisien, serta meningkatkan risiko ketidaktepatan informasi. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan arsitektur sistem yang mampu mengorkestrasi aliran data secara otomatis dan terstruktur, sehingga setiap proses pengolahan dapat berjalan konsisten dari sumber hingga tahap visualisasi (Das dkk., t.t.). Salah satu solusi yang banyak digunakan di industri untuk otomatisasi pipeline data adalah Apache Airflow. Platform ini memanfaatkan pendekatan *Directed Acyclic Graph* (DAG) untuk mengelola proses *Extract, Transform, Load* (ETL) secara sistematis dan terukur. Dengan Airflow, setiap tahap pemrosesan dapat dijalankan secara otomatis dan saling bergantung, sehingga meningkatkan efisiensi dan reliabilitas integrasi data. Sementara itu, Neon Tech berperan sebagai basis data cloud-native yang memberikan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi, sedangkan Looker Studio mendukung penyajian hasil analisis dalam bentuk visual yang interaktif dan mudah dipahami. Kombinasi ketiga platform ini menciptakan kerangka arsitektur data modern yang selaras dengan kebutuhan organisasi digital masa kini.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas integrasi orkestrasi data dan alat visualisasi dalam meningkatkan efisiensi kerja. Zeydan & Manges-Bafalluy (2022) mencatat bahwa penerapan sistem semacam ini dapat memangkas waktu analisis hingga 80% di sektor jaringan dan telekomunikasi. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh King dkk. (2021) yang menemukan peningkatan akurasi dan produktivitas peserta pelatihan saat bekerja dengan sistem integrasi otomatis dibandingkan proses manual. Dalam konteks pelatihan data di PT. Dibimbing.Id, temuan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan analisis data penjualan dan efektivitas promosi, termasuk penggunaan kupon diskon variabel penting dalam memahami perilaku konsumen digital (Kuswanto & Aulia, t.t.).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi arsitektur sistem data terpadu yang menggabungkan Apache Airflow, Neon Tech, dan Looker Studio. Tujuan utamanya adalah menciptakan alur integrasi data yang efisien, akurat, serta mudah divisualisasikan. Selain menguji aspek teknis seperti waktu eksekusi pipeline dan akurasi visualisasi, penelitian ini juga mengevaluasi pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi PT. Dibimbing.Id dalam memperkuat praktik pelatihan berbasis data, sekaligus menjadi acuan bagi institusi pendidikan digital lainnya

di Indonesia. Dengan demikian, integrasi teknologi modern ini tidak hanya bernilai teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung ekosistem edutech nasional yang berorientasi pada efisiensi, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka program Studi Independen Bersertifikat (SIB) di PT Dibimbing.id (Plaza City View, Jakarta Selatan) dan dilakukan secara Work From Home sesuai kebijakan perusahaan. Periode penelitian berlangsung dari 16 Februari sampai 30 Juni 2024. Fokus penelitian adalah perancangan arsitektur sistem data terpadu berbasis pendekatan ETL (Extract, Transform, Load) untuk mendukung analitik dan pengambilan keputusan.

Gambar 1 ETL Proses Flowchart

Proses ETL meliputi ekstraksi data dari beberapa sumber, pembersihan dan transformasi untuk memenuhi standar kualitas, serta pemuatan ke penyimpanan analitik (Data Warehouse/Data Mart) setelah melalui mekanisme validasi dan penanganan kesalahan. Implementasi arsitektur menggunakan skrip Python untuk tahap ingestion dan pembersihan, Neon Tech (PostgreSQL) sebagai basis data cloud, Apache Airflow untuk orkestrasi dan penjadwalan pipeline, serta Looker Studio untuk visualisasi dashboard. Seluruh pengembangan diuji menggunakan perangkat pribadi peneliti dan divalidasi hingga siap ditampilkan dalam dashboard interaktif.

Implementasi Sistem Data Terpadu Berbasis Apache Airflow untuk Integrasi Data dan Visualisasi dengan Neon Tech dan Looker Studio

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Dibimbing Digital Indonesia (Dibimbing.id), sebuah platform pembelajaran digital yang berfokus pada pengembangan keterampilan digital generasi muda Indonesia. Didirikan pada tahun 2020 oleh Zaky Muhammad Syah bersama tim profesional lainnya, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu penyedia pelatihan digital terkemuka di Indonesia. Dengan lebih dari 65.000 peserta dan tingkat keberhasilan kerja mencapai 94%, Dibimbing.id menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi karier berbasis teknologi. Lingkungan kerja yang mengutamakan inovasi dan efisiensi digital menjadi konteks penting bagi penelitian ini, khususnya dalam penerapan sistem data warehouse untuk mendukung proses analisis dan pelaporan data.

Gambar 2 snowflake schema

Struktur data yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dengan mengadopsi pendekatan *star schema* dan *snowflake schema*. Skema ini memungkinkan hubungan yang efisien antara tabel fakta dan tabel dimensi, sehingga mendukung kebutuhan analitik perusahaan. Tabel fakta utama, *FactSalesRevenueTable*, berfungsi sebagai pusat penyimpanan data transaksi penjualan yang berelasi langsung dengan tabel dimensi pelanggan (*DimCustomersTable*), produk (*DimProductTable*), pemasok (*DimSuppliersTable*), dan kupon (*DimCouponTable*). Hubungan ini memungkinkan analisis multidimensi terhadap perilaku pelanggan, efektivitas promosi, serta kinerja pemasok dan produk. Penerapan *star schema* terbukti memberikan performa optimal

dalam pelaporan karena struktur yang sederhana dan mudah dipahami oleh sistem analitik berbasis OLAP.

Gambar 3 Tampilan Neon Tech

Hasil implementasi pada Gambar 3 menunjukkan bahwa proses integrasi antara lingkungan pemrograman Python dan layanan Neon.tech berhasil dilakukan. Setelah menjalankan perintah *run spin up*, konektor Python mampu berkomunikasi langsung dengan database cloud Neon.tech, yang ditunjukkan melalui tampilan antarmuka dashboard berisi tabel hasil *ingest*. Data yang telah dimigrasikan tersimpan dalam basis data neondb, yang mencakup beberapa tabel utama seperti *customers*, *products*, *orders*, dan *suppliers*. Hal ini menandakan bahwa data dari sumber eksternal berhasil dipindahkan secara utuh ke dalam sistem PostgreSQL yang dihosting oleh Neon, mendukung arsitektur data modern yang bersifat terdistribusi dan elastis.

Secara lebih rinci, tabel *products* menampilkan struktur kolom seperti *id*, *name*, *price*, dan *category_id*. Kolom *name* berisi nama-nama produk, sedangkan *price* disimpan dengan tipe data *double precision* untuk memastikan akurasi nilai numerik. Proses ekstraksi dan transformasi dilakukan di Python sebelum data dimuat ke Neon melalui koneksi menggunakan *psycopg2* atau *SQLAlchemy ORM*. Hasil ini menunjukkan bahwa alur kerja ETL (Extract, Transform, Load) telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan rancangan awal.

Implementasi Sistem Data Terpadu Berbasis Apache Airflow untuk Integrasi Data dan Visualisasi dengan Neon Tech dan Looker Studio

Pemanfaatan Neon.tech memberikan sejumlah keunggulan, seperti dukungan terhadap arsitektur *serverless database*, sinkronisasi cepat, replikasi otomatis, serta skalabilitas horizontal. Selain itu, fitur *branching* pada Neon memungkinkan pengujian dan eksperimen terhadap data tanpa mengganggu basis data utama, mendukung prinsip DevOps dan *continuous integration*.

Keberhasilan tampilan data melalui antarmuka grafis Neon juga menjadi bukti visual bahwa koneksi antara skrip Python dan layanan database cloud telah berfungsi dengan baik. Proses *ingest* tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga dapat diverifikasi secara langsung melalui tampilan tabel yang interaktif dan informatif. Dengan demikian, Neon.tech tidak hanya berperan sebagai penyimpanan data, melainkan juga sebagai komponen strategis dalam mendukung sistem pengolahan data modern yang adaptif dan berkelanjutan.

Gambar 4 Tampilan hasil DAGS Airflow

Selanjutnya setelah Neon Tech berjalan, kita melanjutkan progress pipeline menggunakan Apache Airflow yang terlihat pada gambar 4, sistem orkestrasi data berhasil dibangun menggunakan **Apache Airflow** sebagai pusat pengendali alur kerja (*workflow orchestration*). Data sumber berasal dari **Firestore Studio** yang berperan sebagai penyimpanan data mentah, kemudian diambil menggunakan bahasa

pemrograman **Python** dan diintegrasikan ke dalam Airflow dalam bentuk **Directed Acyclic Graphs (DAGs)**. Setiap DAG merepresentasikan proses *ingest* untuk entitas berbeda seperti pelanggan, produk, transaksi, dan aktivitas pengguna, dengan jadwal eksekusi otomatis sesuai kebutuhan pipeline.

Hasil pengujian menunjukkan sebagian besar DAG berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh indikator berwarna hijau pada antarmuka Airflow. Setelah melalui tahap ekstraksi dan transformasi, data dikirim ke **Neon.tech**, yaitu layanan *cloud database* PostgreSQL yang digunakan sebagai penyimpanan data terstruktur. Integrasi ini memungkinkan perpindahan data secara otomatis dan efisien dari sistem **NoSQL (Firebase)** menuju **SQL (Neon.tech)**, sehingga mendukung analisis data yang lebih terarah.

Gambar 5 Dashboard hasil Looker Studio

Hasil akhir dari pipeline ini ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan *Looker Studio*. Dashboard dirancang berdasarkan model *star schema* untuk menyajikan metrik utama seperti total pendapatan, volume penjualan, efektivitas promosi kupon, dan kontribusi masing-masing pemasok. Analisis tren penjualan menunjukkan adanya

Implementasi Sistem Data Terpadu Berbasis Apache Airflow untuk Integrasi Data dan Visualisasi dengan Neon Tech dan Looker Studio

peningkatan pendapatan yang konsisten dari bulan ke bulan sepanjang tahun pengamatan. Selain itu, grafik distribusi menunjukkan bahwa transaksi dengan jumlah pembelian antara 6 hingga 9 unit memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan perusahaan. Hasil ini menggambarkan adanya pola perilaku konsumen yang dapat dimanfaatkan untuk strategi promosi yang lebih tepat sasaran.

Integrasi antara Airflow, Neon.tech, dan Looker Studio membentuk ekosistem data modern yang terotomatisasi, terukur, dan mudah dikelola. Pipeline yang dibangun tidak hanya mampu memindahkan data dari sumber NoSQL seperti Firebase ke sistem SQL berbasis cloud, tetapi juga mendukung proses analisis lanjutan secara visual. Dengan pendekatan ini, tim analisis dan manajemen perusahaan dapat mengakses informasi strategis secara langsung melalui dashboard tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam. Implementasi ini menunjukkan bahwa penerapan arsitektur *data warehouse* berbasis *cloud* memberikan efisiensi tinggi dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ETL berbasis Python dengan dukungan Pandas dan orkestrasi Apache Airflow mampu menghasilkan alur pengolahan data yang efisien, otomatis, dan mudah diskalakan. Proses ekstraksi dari berbagai sumber data, dilanjutkan dengan transformasi dan pemuatan ke basis data cloud-native Neon Tech, memungkinkan perusahaan memiliki pusat data yang konsisten serta siap digunakan untuk analisis lanjutan.

Model data berbasis *star schema* dengan FactSalesRevenueTable sebagai inti dan sejumlah tabel dimensi sebagai pendukung membuktikan efektivitasnya dalam mempermudah proses *query* dan analisis OLAP. Struktur ini memungkinkan perusahaan mengevaluasi pendapatan, efektivitas diskon, serta peran produk dan supplier dari berbagai perspektif.

Pada tahap visualisasi, dashboard yang dibangun melalui Looker Studio mampu menyajikan pola dan tren penjualan secara jelas, termasuk pergerakan pendapatan bulanan, pola pembelian konsumen, serta kontribusi supplier pada rentang harga tertentu. Visualisasi ini membantu manajemen memperoleh insight strategis secara cepat dan intuitif.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *ETL pipeline* menggunakan Apache Airflow dengan integrasi Neon.tech dan Looker Studio mampu meningkatkan efisiensi manajemen data dan kualitas analitik di lingkungan perusahaan berbasis teknologi. Sistem ini dapat diadaptasi lebih lanjut untuk mendukung *real-time analytics* dan integrasi *machine learning*, sehingga menjadi fondasi penting dalam pengembangan *data-driven decision making* di PT. Dibimbing.id.

Saran

Bagi praktisi di PT. Dibimbing.Id, sistem ini perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan terkait evaluasi penjualan, efektivitas promosi, dan kontribusi supplier. Dashboard tidak hanya digunakan sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai acuan dalam perencanaan strategi pemasaran, pengelolaan stok, serta hubungan dengan mitra. Untuk memaksimalkan manfaatnya, pelatihan rutin mengenai penggunaan dashboard, interpretasi visualisasi, dan pemahaman tren sangat disarankan agar setiap divisi mampu memanfaatkan data sesuai kebutuhan operasionalnya.

Bagi peneliti selanjutnya, pengembangan lebih lanjut dapat difokuskan pada penerapan *predictive analytics* menggunakan model pembelajaran mesin sederhana untuk menghasilkan prediksi tren penjualan. Selain itu, penerapan *real-time data ingestion* dapat menjadi peluang pengembangan bagi bisnis yang membutuhkan analisis cepat dan dinamis. Penelitian mendatang juga dapat membandingkan performa platform basis data lain atau mengeksplorasi integrasi dengan alat visualisasi tambahan seperti Power BI atau Apache Superset untuk menilai efektivitas dan kenyamanan pengguna.

Bibliografi

- Ahmad, I., AlFailakawi, M. G., AlMutawa, A., & Alsalman, L. (2022). Container scheduling techniques: A Survey and assessment. Dalam *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences* (Vol. 34, Nomor 7, hlm. 3934–3947). King Saud bin Abdulaziz University. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.03.002>
- Alaimo, C., & Kallinikos, J. (2022). Organizations Decentered: Data Objects, Technology and Knowledge. *Organization Science*, 33(1), 19–37. <https://doi.org/10.1287/ORSC.2021.1552>
- Arifat, M., Wardiana Adinda Putri, & Mufida, A. S. (2023). Penerapan Metode Naive Bayes Classifier Untuk Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa

Implementasi Sistem Data Terpadu Berbasis Apache Airflow untuk Integrasi Data dan Visualisasi dengan Neon Tech dan Looker Studio

Timur. Jurnal Statistika dan Komputasi, 2(1), 31–43.
<https://doi.org/10.32665/statkom.v2i1.1661>

Carruthers, A. (2022). Data Modeling. Dalam Building the Snowflake Data Cloud (hlm. 395–412). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-8593-0_13

Carvalho Galego, N. M., Martinho, D. S., & Duarte, N. M. (2024). Cloud computing for big data analytics How cloud computing can handle procesing large amounts of data and improve real-time data analytics. *Procedia Computer Science*, 237, 297–304. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.108>

Chopra, D., & Khurana, R. (2023). Introduction to Python. Dalam Introduction to Machine Learning with Python (hlm. 1–14). BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS. <https://doi.org/10.2174/9789815124422123010003>

Darmanto, Y., Koryanto, L., & Faizah, N. (2023a). Perancangan Aplikasi Visualisasi Database Produksi dengan Metode Agregasi menggunakan Looker Studio dan Google Sheets Berbasis Web Studi Kasus di PT. ANTAM. Tbk. *Journal Innovations Computer Science*, 2(2), 50–62. <https://doi.org/10.56347/jics.v2i2.141>

Darmanto, Y., Koryanto, L., & Faizah, N. (2023b). Perancangan Aplikasi Visualisasi Database Produksi dengan Metode Agregasi menggunakan Looker Studio dan Google Sheets Berbasis Web Studi Kasus di PT. ANTAM. Tbk. *Journal Innovations Computer Science*, 2(2), 50–62. <https://doi.org/10.56347/jics.v2i2.141>

Copyright holder:

Muhammad Rizki Azmi (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

